

FECIES 2015

COMPILADORES:

**M^a Teresa Ramiro, Tamara Ramiro-Sanchez y M^aPaz
Bermúdez (Comps.)**

ISBN: 978-84-617-6293-4

FECIES 2015

Autor: XII FORO INTERNACIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FECIES). Sevilla (España), 9-11 de Julio de 2015.

Compiladores: M^a Teresa Ramiro, Tamara Ramiro-Sanchez y M^a Paz Bermúdez

Edita: Asociación Española de Psicología Conductual (AEPC).

CIF: G-23220056

Facultad de Psicología.

Universidad de Granada.

18011 Granada (España).

Correo electrónico: info@aepe.es. Web: <http://www.aepe.es>.

ISBN: 978-84-617-6293-4

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos de los capítulos publicados en el libro “FECIES 2015”, son de responsabilidad exclusiva de los autores; asimismo, éstos se responsabilizarán de obtener el permiso correspondiente para incluir material publicado en otro lugar.

ÍNDICE

SIMPOSIO INVITADOS

[EVALUACIÓN FORMATIVA UNIVERSITARIA: APLICACIÓN DE DISTINTAS ESTRATEGIAS EVALUATIVAS PARA CONTRIBUIR AL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE](#)

Elena Escolano-Pérez y M^a Luisa Herrero-Nivela 34

[DESPLIEGUE DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID](#)

Sara Gómez Martín, Francisco Javier Elorza Tenreiro, Francisco Santos Olalla, M^a Pilar Castelao de Simón y Ricardo Imbert Paredes 41

[LOS RANKINGS UNIVERSITARIOS Y LAS DIFICULTADES DE LA UNIVERSIDADES NO GENERALISTAS PARA POSICIONARSE ADECUADAMENTE EN ELLOS](#)

Antoni Ras, Maria Mercè Grau y Santiago Roca 51

[LA CUANTIFICACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO PERCIBIDA POR LOS ESTUDIANTES Y OTRAS MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LOS INDICADORES DE CALIDAD DE LAS TITULACIONES](#)

Antonio García Martín y José Luis Muñoz Lozano 58

[EL SISTEMA 3+2 Y 4+1 EN EUROPA](#)

Fernando Pérez Domínguez, Antonio Pérez Miras y Germán Teruel Lozano 65

[UNA REFLEXIÓN EN TORNO A LOS TFGS. ¿EXISTEN CRITERIOS COMUNES DE CARA A SU EVALUACIÓN?](#)

Francisco Miguel Bombillar Sáenz y Luis Miguel García Lozano 71

[ESTRUCTURACIÓN DE LOS TÍTULOS Y CALIDAD EN LA ENSEÑANZA](#)

Rafael Sanz Gómez y José Miguel Martín Rodríguez 77

[ESTRUCTURA DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: UN ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA SOCIO-POLÍTICA](#)

Cristina Benlloch Domènech y Pedro J. Pérez Zafrilla 83

[ANÁLISIS DE LOS ENFOQUES DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS](#)

Francisco Gómez Esquer, Stella Maris Gómez Sánchez, Antonio Gil Crujera, Gema Díaz Gil, María Angustias Palomar Gallego, Rafael Linares García-Valdecasas, Esther Cuerda Galindo, Inés Rivas Martínez, Rosa Santero Sánchez, Orlando Triguero Ortiz y Raquel Garrido Abia.....	93
<u>DISEÑO CURRICULAR UNIVERSITARIO: COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE</u>	
María Mercedes Martín-Lope.....	101
<u>SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS COMPARTIDAS A LO LARGO DE LA TITULACIÓN DE A.D.E.: APLICACIÓN A LA URJC</u>	
Pedro J. Vega Catena y Nuria E. Gómez Gómez.....	107
<u>FACTORES PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE ABANDONO EN EL GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS</u>	
Rosa Santero, Eva Reinares, Miguel Ángel Marcos y Raquel Garrido.....	114
<u>DESARROLLO DE UN PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LAS TITULACIONES SEMIPRESENCIALES: EL I PLAN DE INNOVACIÓN DOCENTE URJC ONLINE</u>	
José Eloy Hortal Muñoz y Marina Ramos de Castro.....	122
<u>DEL ANÁLISIS Y EL ESTUDIO DEL CASO DE EMPRESA A LA CONSULTORÍA EMPRESARIAL</u>	
M ^a Teresa Freire Rubio y Ana Rosado Cubero.....	130
<u>EL TRABAJO FIN DE GRADO: SOLUCIONES SENCILLAS PARA UN PROBLEMA COMPLEJO</u>	
Agustín Galán García, Mónica Ortega Moreno y Ana Carrasco González.....	135
<u>PLANTEAMIENTO DE UNA METODOLOGÍA DE MEJORA CONTINUA EN LA TUTORIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE TRABAJOS FIN DE GRADO</u>	
M ^a Ángeles Gutiérrez Salinero, Javier Amores Salvadó, Mercedes Elices López, Pilar Gómez Aparicio, Teresa Pintado Blanco y Pilar Sánchez González.....	143
<u>APLICACIÓN DE LA RÚBRICA AL TRABAJO FIN DE GRADO EN EL TÍTULO DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS</u>	
Domingo Antonio Manzanares Martínez y Susana Martínez Rodríguez.....	149
<u>LA TUTORÍA ECTS. ESTUDIO DE CASO Y DISEÑO DE UN PROTOCOLO</u>	
Domingo Antonio Manzanares Martínez y Susana Martínez Rodríguez.....	155

<u>LA GESTIÓN CORPORATIVA DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS EN BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS: ALGUNAS REFLEXIONES EN EL ENTORNO EVALUATIVO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD</u>	
Carmen Jorge-García-Reyes.....	162
<u>LUCES Y SOMBRAS DE LOS PROCESOS EVALUATIVOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR</u>	
Francisco Javier García Marco	168
<u>NUEVOS CONTENIDOS EDUCATIVOS Y NUEVOS SISTEMAS DE MEDICIÓN DE CALIDAD PARA LA EXCELENCIA DOCENTE EN EDUCACIÓN SUPERIOR: VISUALITERACY Y METALITERACY</u>	
Miguel Ángel Marzal.....	175
<u>BIBLIOTECARIOS COMO INTERMEDIARIOS ENTRE ALTMÉTRICAS E INVESTIGADORES</u>	
Nieves González-Fernández-Villavicencio	182
<u>EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA ONLINE EN CUATRO GRADOS EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS</u>	
María Consuelo Sáiz Manzanares y Manuel Pérez Mateos	190
<u>TUTORÍA DE PREINSCRIPCIÓN: ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNO PREUNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS</u>	
René Jesús Payo Hernanz y M. Camino Escolar Llamazares	197
<u>RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS Y RENDIMIENTO: ESTUDIO LONGITUDINAL EN EL GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA</u>	
Raúl Marticorena Sánchez y María Consuelo Sáiz Manzanares	206
<u>LA INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR COMO IMPULSO DE LA CONCIENCIA SOCIAL</u>	
Blanca Eva González Monroy	212
<u>IMPORTANCIA DE LA VISIÓN SISTÉMICA EN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN</u>	
Moisés Alfonso Espinoza Rodríguez y Evodio Don Juan Hernández	218
<u>DE TRABAJO ESCOLAR A JOVEN INVESTIGADOR</u>	
José Guadalupe Daniel Serrano	224

<u>DESARROLLANDO EL PENSAMIENTO COMPLEJO, UNA HERRAMIENTA PARA LA VIDA PROFESIONAL</u>	
David Ricardo Aguilar Meza.....	230
<u>LA EXPERIENCIA DEL ÉXITO A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN</u>	
Angélica Cardona Clemente.....	235
<u>UN CAMBIO DE ASPIRACIONES</u>	
José Alberto Valencia Ramírez	241
<u>EL TRABAJO COLABORATIVO ENTRE DIFERENTES DISCIPLINAS DEL CONOCIMIENTO</u>	
Alejandra Pérez Angeles	247
<u>LA APORTACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE SERVICIOS DOCENTES EN LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA</u>	
Francisco A. Ortega-Riejos y Ramón Piedra-Sánchez.....	254
<u>LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. EL PAPEL DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN</u>	
José Manuel Chozas Alonso e Isabel Inmaculada Asensio Muñoz	262
<u>EVOLUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL</u>	
Óscar J. González Alcántara, Ignacio Fontaneda González y Miguel Ángel Camino López.....	269
<u>MECANISMOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: EL CASO PRÁCTICO DE LA ETSII-UPM</u>	
Susana Yáñez Gutiérrez, Ana Moreno Romero y Julio Lumbreras Martín	278
<u>LA INTEGRACIÓN DE LA RSU EN EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA UPF</u>	
Mònica Figueras, Alba Teixidó y Eulàlia Solé.....	284
<u>LA INFLUENCIA DEL AMBIENTE EN LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE: EL APRENDIZAJE INVISIBLE</u>	
Jessica Pérez Parras	291
<u>EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DE TRABAJOS PRÁCTICOS EN CONTEXTOS PROFESIONALIZADOS</u>	
Concepción Rodríguez-Rey Trejo	297

FACTORES CLAVE PARA EL ÉXITO DEL EMPRENDEDOR

Antonio Fernández-Portillo, Mari Cruz Sánchez-Escobedo y Raúl Rodríguez-Preciado..... 305

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EMPRENDEDOR Y LA IMPLICACIÓN DEL ALUMNO A TRAVÉS DE UN ANÁLISIS DE CASO: EL FRACASO DE KODAK

Gemma Fuentes Calle y Juan Carlos Díaz-Casero..... 312

LOS MOOC COMO INSTRUMENTO DE MOTIVACIÓN Y APOYO PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES

Juan Carlos Aguado Franco..... 319

LA AUTOEVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA GARANTIZAR EL APRENDIZAJE EN GRUPOS DE TRABAJO

Ana María Moreno Adalid 330

EL SISTEMA DE DOBLE CORRECCIÓN COMO ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL ESTUDIANTE

Isabel M^a Rodríguez Iglesias 338

EL TRABAJO EN EQUIPO, UN RETO EN LA ENSEÑANZA DE CALIDAD CON VISTAS AL FUTURO

Ana María Rodríguez-Rivas..... 344

LECCIONES APRENDIDAS A PARTIR DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN DE PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA PARA UNA MEJOR GESTIÓN DE LA DOCENCIA DE LOS TFG

Altamirano, María., Blanco, Ángel., Muñoz-Gallego, Antonio Román y Blanca, María José..... 351

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL TFG Y SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE DISTINTAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Briones, Elena y Vera, Jesús. 358

EVOLUCIÓN PERCIBIDA POR LOS ESTUDIANTES DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN/TUTORIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO (TFGS) DESDE SU IMPLANTACIÓN

Vera, Jesús y Briones, Elena. 366

REVISIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE FORMULARIOS DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO (TFG) A PARTIR DE LA OPINIÓN DEL PROFESORADO

Raquel Malla Mora, Oscar Vegas Moreno y Ana Isabel Vergara..... 374

EL TFG: IMPLICACIONES EN LA GESTIÓN Y EN LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Rosario Díaz Vázquez, M^a Pilar Freire Esparís, Fidel Martínez Roget, José Manuel Maside Sanfiz, M^a Luisa del Río Araujo y Emilia Vázquez Rozas 381

APROXIMACIÓN HACIA LOS MARCOS DE REFERENCIA EN LAS TOMAS DE DECISIONES INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS MÁSTERES

Rodríguez Pulido, Josefa, Artiles Rodríguez, Josué y De Armas Hernández, Manuel..... 387

TOMA DE DECISIONES DE LOS MÁSTERES DESDE LA MIRADA ESTRUCTURAL PARA LA GOBERNANZA DE LA INSTITUCIÓN SUPERIOR

Josefa Rodríguez Pulido, Victoria Aguiar Perera y Josué Artiles Rodríguez 394

LA EVALUACIÓN DE LOS MÁSTERES DESDE LA PERSPECTIVA ACADÉMICA

Alonso Sánchez, José Alexis, De Armas Hernández, Manuel y López Lozoya, Margarita 402

ÁMBITOS QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LOS MÁSTERES: UNA PROPUESTA DE EVALUACIÓN DESDE EL PARADIGMA ECOLÓGICO

José Alexis Alonso Sánchez, María Victoria Aguiar Pereira y Margarita López Lozoya 409

FORMACIÓN CONTINUA EN ODONTOLOGÍA EN EUROPA. APORTACIONES DEL PROGRAMA LEONARDO DA VINCI

Pablo Varela Centelles, José Manuel García Martín, María Amparo Romero Méndez, Juan Manuel Seoane Romero, Urbano Santana Mora, María José García Pola, María Jesús Mora Bermúdez y Juan Seoane Lestón..... 416

LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES COMO PROVEEDORAS Y GESTORAS DE LA FORMACIÓN CONTINUADA EN ODONTOLOGÍA EN ESPAÑA

Seoane Juan, Tamayo Antonio, Bisheimer Marcela, García-Lorente Francisco, García-Sorribes Enrique, Varela-Centelles Pablo y Seoane-Romero Juan Manuel..... 423

<u>LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN LA FORMACION DE ARTISTAS (SINERGIAS DE CIENCIA Y ARTE)</u>	
Amador Cernuda Lago	431
<u>EL RETO DE LA ESPECIALIZACIÓN. ANÁLISIS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. INNOVACIÓN, BARRERAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA</u>	
Pilar Limón Naharro y Concha Pérez Curiel.....	437
<u>ANÁLISIS DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO DE MÁSTERES OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. UNA APROXIMACIÓN AL PERFIL DOCENTE REQUERIDO POR LOS ESTUDIANTES DE POSTGRADO</u>	
José Teodoro del Pozo Cruz y Juan Pablo Bellido Muñoz.....	443
<u>LA OFERTA ACTUAL DE MÁSTERES DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN DEPORTIVA EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS. UNA PROPUESTA DE MEJORA</u>	
José Luis Rojas Torrijos y Francisco Javier Paniagua Rojano	450
<u>EL IMPACTO DE LA FORMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA DE LOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS ESPECIALIZADOS EN MODA COMO GARANTÍA DE INSERCIÓN LABORAL</u>	
Concha Pérez Curiel, María Luisa Notario Rocha y Sergio Luque Ortiz	457
<u>LA DOCENCIA POR PROYECTOS COMO PROCESO INNOVADOR</u>	
Huedo Dordá, Patricia y Lecha Sangüesa, Antonio	470
<u>LAS TIC COMO MEDIO INNOVADOR</u>	
Civera García, Vicente y Pitarch Roig, Ángel	480
<u>LA INTERNACIONALIZACIÓN COMO FUENTE DE INNOVACIÓN</u>	
Reig Cerdá, Lucía y Ruá Aguilar, M ^a José.....	488
<u>LOS CONCURSOS COMO EXPERIENCIA INNOVADORA</u>	
Gallego Navarro, Teresa y Del Olmo García, Eduardo.....	497

<u>UN MODELO DE ENSEÑANZA PRÁCTICA DE ETICA EN ASIGNATURAS DE EMPRESA, ECONOMÍA Y FINANZAS</u>	
Rafael Robina Ramírez, Marcelo Sánchez Oro Sánchez, Teresa Cabezas Hernández, Alicia Guerra Guerra, Juan Carlos Jurado Rivas y Francisco Javier Monago	504
<u>EL APRENDIZAJE PRÁCTICO DEL DERECHO INTERNACIONAL A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS DE PRENSA</u>	
Ana Gemma López Martín	510
<u>EL CINE COMO HERRAMIENTA EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO INTERNACIONAL</u>	
José Antonio Perea Unceta	516
<u>INVERSIÓN EN EL AULA: “LA FLIPPED CLASSROOM COMO TÉCNICA DE APRENDIZAJE EN EL MÁSTER EN DERECHO INTERNACIONAL</u>	
Carmen Otero García-Castrillón	522
<u>ONE MINUTE PAPER COMO TÉCNICA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE Y DEL DISCENTE</u>	
Clara Isabel Cordero Álvarez	528
<u>INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRIMER CURSO EN LA POSTERIOR EXPERIENCIA UNIVERSITARIA</u>	
Óscar Díaz y Miguel Ángel Motis	536
<u>DESARROLLO DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DE LOS NUEVOS FORMATOS AUDIOVISUALES: CASO PRÁCTICO SINLIDA WEBSERIE</u>	
Jose Luis Carreño Vilada	546
<u>LA VIDA EN DOS MINUTOS. ELABORACIÓN DE UN GUIÓN RADIOFÓNICO CON LA PROPIA VIDA DEL ALUMNO COMO ARGUMENTO</u>	
Daniel Muñoz Sastre	552
<u>NARRATIVAS AUDIOVISUALES DIDÁCTICAS: EL ALUMNO COMO CREADOR DE MOOC</u>	
Mario Rajas Fernández	558
<u>4GAMING STATION: CREANDO UN MAGAZINE TELEVISIVO SOBRE VIDEOJUEGOS CON ALUMNOS EGRESADOS DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL</u>	
Matías López Iglesias	564

<u>LA CALIDAD DESDE LOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA EN COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS</u>	
Gloria Gómez-Escalonilla Moreno y Sonia Valle de Frutos	570
<u>GLOCALPRESSURJC, UN PERIODICO DESDE LA INNOVACIÓN Y CALIDAD</u>	
José Gabriel Fernández Fernández y Sonia Valle de Frutos	577
<u>LA COORDINACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN LOS GRADOS JURÍDICO SOCIALES</u>	
M ^a Isabel Ribes Moreno	586
<u>PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN CURSOS AICLE EN LENGUA INGLESA PARA EL PROFESORADO UNIVERSITARIO</u>	
Jesús García Ruiz y María Isabel Ribes Moreno	593
<u>RECURSOS PARA LA INICIACIÓN AL BILINGÜISMO EN LAS ASIGNATURAS DE DERECHO CIVIL</u>	
Fuensanta Rabadán Sánchez-Lafuente	601
<u>INCORPORACIÓN PROGRESIVA DEL INGLÉS EN LA DOCENCIA DE DERECHO INTERNACIONAL</u>	
Jesús Verdú Baeza	605
<u>LA ASIGNATURA DE DERECHO TRIBUTARIO DE LA UNIÓN EUROPEA COMO PUNTO DE PARTIDA EN LA INTRODUCCIÓN DE TERMINOLOGÍA EN INGLÉS EN LA DOCENCIA REGLADA</u>	
María Bertrán Girón	610
<u>LA INTRODUCCIÓN DE LA ENSEÑANZA EN INGLÉS EN LAS ASIGNATURAS DE SOCIOLOGÍA</u>	
Pilar López Ortega	616
<u>APROVECHAMIENTO DE LAS TIC A NIVEL DOCENTE Y DE EVALUACIÓN EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS</u>	
Rocío González García-Mier y Leticia Cabrera Caro	621
<u>CÁPSULAS FORMATIVAS: USO ONLINE Y PRESENCIAL</u>	
Fuensanta Rabadán Sánchez-Lafuente	627
<u>RESOLUCIÓN TRASVERSAL MEDIANTE LAS TICs DE UN CASO PRÁCTICO REAL: LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA A EXAMEN</u>	
M ^a Victoria Carrasco Martín	632

<u>EL CONCURSO DE ACREEDORES: BANCO DE PRUEBAS DE LAS DISTINTAS RAMAS JURÍDICAS</u>	
Carlos Argudo Gutiérrez	638
<u>APRENDIZAJE Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS DESDE LA OBSERVACIÓN DE LA ACTUALIDAD: EL FORO DE NOTICIAS TRIBUTARIAS EN PRENSA</u>	
María Bertrán Girón	644
<u>LA VORÁGINE DE LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS EN LA UNIVERSIDAD</u>	
Joseba Iñaki De La Peña, José Manuel Rodríguez Molinuevo y Sonia García Delgado	651
<u>LA OPINIÓN DEL ESTUDIANTE SOBRE LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU)</u>	
Mercedes Vallejo Escudero y Sonia García Delgado.....	657
<u>MÁS ALLÁ DE LA ASIGNATURA. UN PROYECTO MULTI-ASIGNATURAS</u>	
Ana Herrera Cabezón, J. Iñaki De La Peña Esteban e Izaskun Ipiñazar Petralanda.....	663
<u>EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS APLICADO A LA CONTABILIDAD: EVITANDO LA ZONA DE CONFORT</u>	
Javier Corral-Lage, Izaskun Ipiñazar Petralanda y Noemí Peña-Miguel	668
<u>TRABAJO COLABORATIVO CON SERIOUS GAMES</u>	
Noemí Peña-Miguel, Javier Corral-Lage y Ana Herrera Cabezón.....	674
<u>MODELO DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS Y TRANSFERENCIA EN FORMACIÓN POSTGRADUADA BASADA EN SIMULACIÓN AVANZADA</u>	
Eva Maria Guix Comellas, Alberto Villamor Ordozgoiti, Joan Maria Estrada Masllorens, José Antonio Sarria Guerrero y Jordi Galimany Masclans.....	679
<u>PROBANDO EN EL AULA METODOLOGÍAS DOCENTES PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO EN TITULACIONES DE ENSEÑANAZAS TÉCNICAS</u>	
María Piedad Campelo Rodríguez, María Felisa Muñoz Doyagüe, Beatriz López Rodríguez y Rita Robles Robles.....	688

<u>CLIL-en-la-ULE: HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS Y LENGUA EXTRANJERA DE FORMA INTEGRADA EN INGENIERÍA</u>	
Flor Álvarez Taboada, Marta Fernández Martínez, Pedro Aguado Rodríguez, Marcos Guerra Sánchez y David Tammadge	694
<u>ESTADO DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EUROPA. TRABAJOS DESARROLLADOS POR LA RED TEMÁTICA ISLE</u>	
Pedro José Aguado, Estanislao de Luis-Calabuig, Arsenio Terrón, Gemma Ansola y Rafael de Paz	701
<u>ESTUDIO DE INSERCCIÓN LABORAL Y COMPETENCIAS EN INGENIEROS AGRÓNOMOS TITULADOS POR LA UNIVERSIDAD DE LEÓN</u>	
Alberto Tascón Vegas, Ramón Álvarez Esteban y Pedro José Aguado Rodríguez	707
<u>AUMENTAR LA MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS DE LA GRABACIÓN EN VIDEO DE LOS EXPERIMENTOS REALIZADOS EN EL LABORATORIO DE FÍSICA</u>	
Covadonga Palencia, Gabriel Búrdalo, Iván García y María Fernández-Raga	714
<u>OFERTAR PARA EL FUTURO: HERRAMIENTAS DE CONTROL CUALITATIVO DE LA OFERTA ACADÉMICA EN ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL</u>	
Pedro Luengo.....	721
<u>INTERCAMBIOS INTERNACIONALES CON ASIA ORIENTAL: FÓRMULAS DE CONTROL DE CALIDAD SEGÚN PERFILES</u>	
Paula Velasco Padial	727
<u>LA IMPORTANCIA DE LOS TFG EN LA CARGA DOCENTE DEL PROFESORADO Y EVALUACIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO</u>	
Rosario Díaz Vázquez, M ^a Pilar Freire Esparís, Fidel Martínez Roget, José Manuel MasideSanfíz, M ^a LuisadelRío Araújo y Emilia Vázquez Rozas	733
<u>LA UNIVERSIDAD Y LOS RANKINGS</u>	
Eugenio José Luque Domínguez	740
<u>CÓMO ENSEÑAR ECONOMÍA A QUIENES NO VAN A SER ECONOMISTAS? EL PROBLEMA DE LA MULTIDISCIPLINARIDAD?</u>	
Pedro Rey y María Bastida.....	746

<u>BOLONIA Y LAS TRIBULACIONES DEL DOCENTE UNIVERSITARIO</u>	
Manuel M ^a de Artaza Montero	751
<u>LA DOCENCIA Y EL AGUJERO NEGRO DE LA IMPRODUCTIVIDAD</u>	
María Bastida, Pedro Rey y Maite Cancelo	757
<u>PERSPECTIVA NARRATIVA EN EL APRENDIZAJE BASADO EN COMPETENCIAS: UNA EXPERIENCIA DE TRABAJO INTERDISCIPLINAR E INTERUNIVERSITARIO PARA LA REFLEXIVIDAD Y EL DESARROLLO PROFESIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR</u>	
Marta Sabariego Puig, Ana Cano Hila, Montserrat Freixa Niella, Antonio Ruiz Bueno, Carmen Ruiz Bueno, Angelina Sánchez Marti y M ^a Paz Sandin Esteban	765
<u>ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS DOCENTES BAJO LA PERCEPCIÓN DEL ESTUDIANTE EN FUNCIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA</u>	
David Hortigüela Acalá y Ángel Pérez Pueyo	772
<u>INTRODUCTION TO THE DIAGNOSIS OF HISTOLOGY IMAGES BASED ON THE SYSTEMATIZATION OF MICROSCOPIC COMPONENTS</u>	
Joaquín De Juan y Rosa María Pérez-Cañaveras	778
<u>ORGANIZACIÓN DOCENTE DE LA HISTOLOGÍA EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE CÓRDOBA</u>	
José Peña Amaro, Fernando Leiva Cepas, Ignacio Ruz Caracuel, Ignacio Jimena Medina	786
<u>ESTÍMULO DEL TRABAJO AUTÓNOMO EN EL APRENDIZAJE PRÁCTICO DE LA HISTOLOGÍA: UNA EXPERIENCIA TRANSVERSAL EN CIENCIAS DE LA SALUD</u>	
Juan Francisco Madrid Cuevas, María Jiménez Movilla, Emma Martínez Alonso E, Manuel Avilés, José Ángel Martínez Menárguez, Luis Miguel Pastor, Esther Beltrán Frutos, Vicente Seco Rovira, María José Izquierdo Rico y Concepción Ferrer Cazorla	795
<u>EVALUACIÓN DE LOS MATERIALES DOCENTES MULTIMEDIA DEL PRACTICUM INFANTIL EN EL GRADO DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA</u>	
Vanessa Paredes Gallardo, Natalia Zamora Martínez, Beatriz Tarazona Álvarez, Maria Aurora Peiró Guijarro y Carlos Bellot Arcís	801

<u>O QUE DESIGNAMOS POR PRSI – MODELO ANALÍTICO-COMPREENSIVO DE ANÁLISE DOS MODOS DE VIDA E CONSTRUÇÃO DA MUDANÇA NAS TRAJECTÓRIAS IDENTITÁRIAS</u>	
Toscano, M ^a . de Fátima C.	808
<u>SUICIDÁRIOS-SOBREVIVENTES: O PROCESSO DE “DEIXAR DE SER”. ESTUDO COMPREENSIVO DOS MODOS E SENTIDOS DA REQUALIFICAÇÃO SÓCIO-IDENTITÁRIA NO FEMININO</u>	
Gameiro, Ana.....	815
<u>ANÁLISE DE TRAJECTÓRIAS IDENTITÁRIAS DE MUDANÇA DA CONDIÇÃO DA MULHER: NARRATIVAS EXEMPLARES DE MULHERES “DOMÉSTICAS”</u>	
Teixeira, Diva.....	822
<u>EDUCACIÓN INTERCULTURAL. RUMANÍA EN ESPAÑA ¿CÓMO EVALUAR EL GRADO DE INTERCULTURALIDAD EN PROGRAMAS FORMATIVOS?</u>	
Juana María Anguita Acero y María Hernández-Sampelayo Matos.....	828
<u>FORMACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS ESTILOS DE ENSEÑANZA QUE PROMUEVEN LA CREATIVIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA</u>	
María Espada Mateos y María Fernández Rivas.....	835
<u>PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y REHABILITACIÓN DEPORTIVA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES</u>	
Ángel Luis González Olivares.....	843
<u>VISUAL ARTS IN EDUCATION, V.A.E. UN PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD Y LA INTELIGENCIA A TRAVÉS DE “VISUAL THINKING”</u>	
Silvia Carrascal Domínguez.....	851
<u>EDUCACIÓN Y CIUDADANÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IDENTIDAD PATRIMONIAL, EDUCA-IP. PROCESOS PARTICIPATIVOS EN EL PLANEAMIENTO LOCAL EN LA PROTECCIÓN DE PATRIMONIO</u>	
Blanca Del Espino Hidalgo, María Teresa Pérez Cano, Eduardo Mosquera Adell y Silvia Carrascal Domínguez.....	858

<u>ELEMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL OFRECIMIENTO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS A DISTANCIA</u>	
María Fca. Yolanda Camacho González, Rubén Paúl Benítez Cortés, Perla Aguilar Navarrete y Víctor Javier Torres Covarrubias.....	864
<u>EVALUACIÓN PARA LA RE-ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA DESDE UNA PERSPECTIVA GLOBAL</u>	
Alma Rosa García Gaona y Francisco Javier Álvarez Rodríguez.....	871
<u>AGÊNCIA DE AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR (A3ES): MECANISMO DE AVALIAÇÃO PARA A GARANTIA DA QUALIDADE NO CASO PORTUGUÊS</u>	
Mestre Maria do Rosário Henriques Branco Pires Quelhas.....	876
<u>A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE NO MESTRADO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO/IPCB</u>	
Maria Helena Ferreira de Pedro Mesquita.....	883
<u>LOS PROCESOS DE CALIDAD DESDE LA COORDINACIÓN DE UNA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL</u>	
M ^a Rosa Oria Segura.....	890
<u>PERFIL, FUNCIONES Y REQUISITOS DE ACADÉMICOS QUE CONFORMAN EL NÚCLEO BÁSICO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO DE POSGRADO PROFESIONALIZANTE EN MÉXICO</u>	
Valerdi Nochebuena, María Cristina y Sosa Oliver, Jorge.....	897
<u>CALIDAD EN LA GESTIÓN EDUCATIVA: LAS EMOCIONES ACADÉMICAS EN LA FORMACIÓN DOCENTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR</u>	
Nelly del Carmen Orellana Arduiz y Felipe Nicolás Mujica Johnson.....	905
<u>EVALUACIÓN DEL PROFESORADO "ONLINE" FRENTE A LA EVALUACIÓN PRESENCIAL, EJEMPLO COMPARATIVO DE LA UZ</u>	
Carlos Javierre Lardiés, Judith Sarasa Alonso, Ángel Fernández Cuello y Daniel Elduque Viñuales.....	912

<u>ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE AL PERFIL DE LOS ALUMNOS PARA AUMENTAR SU INTERÉS Y MOTIVACIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE EN INGENIERÍA</u>	
Carlos Javierre Lardiés, Ángel Fernández Cuello, Isabel Clavería Ambroj y Daniel Elduque Viñuales.....	920
<u>LA FIGURA DE PROFESOR ASOCIADO: CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS DE PERFILES SELECCIONADOS</u>	
Carlos Javierre Lardiés, Judith Sarasa Alonso, Emilio Jiménez Macías e Isabel Clavería Ambroj.....	929
<u>EXPERIENCIA DE METODOLOGÍA PBL-E EN MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL</u>	
Emilio Jiménez Macías, Mercedes Pérez de la Parte, Julio Blanco Fernández, Juan Carlos Sáenz-Díez Muro y Eduardo Martínez Cámara.....	936
<u>METODOLOGIA "FLIP THE CLASSROOM" APLICADA EN ASIGNATURA DEL GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA</u>	
Emilio Jiménez Macías, Mercedes Pérez de la Parte, Julio Blanco Fernández, Juan Carlos Sáenz-Díez Muro, Eduardo Martínez Cámara y Daniel Elduque Viñuales.....	943
<u>O ACESSO E A PERMANÊNCIA ESTUDANTIL NA UFRGS: UM ENCONTRO ENTRE PESQUISA E QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR</u>	
Sérgio Roberto Kieling Franco, Nayane Rocha Manaut y Cláudia Terra Nascimento Paz ...	950
<u>PANORAMA DO ENSINO SUPERIOR E PERFIL DOS ACADÊMICOS DE UMA FACULDADE PRIVADA DO SUL DO BRASIL</u>	
João Antônio da Silva Almeida, Márcia Elisabete Wilke Franco y Evanisa Helena Maio de Brum	958
<u>EFICÁCIA DE UMA INTERVENÇÃO PARA DIMINUIR A EVASÃO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA</u>	
Evanisa Helena Maio de Brum, João Antônio da Silva Almeida y Márcia Elisabete Wilke Franco	967

COMUNICACIONES LIBRES (ESCRITAS Y ORALES)

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE

LA UNIVERSIDAD EN LA ENCRUCIJADA: 3+2 O 4+1. ¿CALIDAD O DINERO?

Antonio Martínez González 973

HACIA UNA DOCENCIA DE “IMPACTO”. SUGERENCIAS EN LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE UNIVERSITARIA

Concepción Mira Rueda 981

APORTES DE LA ETNOGRAFÍA A LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR COLOMBIANA. RESULTADOS DE UNA TESIS DOCTORAL

Elvira Patricia Flórez Nisperuza 989

LA INTRODUCCIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LOS GRADOS DE CIENCIAS SOCIALES

Carla de Paredes Gallardo y Lucia Aparicio Chofré 996

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE EN LAS ASIGNATURAS DE ESPAÑOL DE LAS FACULTADES DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EN ESPAÑA

María Teresa Cáceres Lorenzo, Patricia Inmaculada Déniz Verona y Marcos Salas Pascual 1002

METODOLOGÍAS ACTIVAS COMPATIBLES CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA FORMACIÓN SANITARIA MARÍTIMA DEL GRADO DE MARINA Y EL GRADO DE NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO EN LA ETS DE NÁUTICA Y MÁQUINAS NAVALES DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU)

Amaia Castaños Urkullu y Raúl García Bercedo 1010

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DEL PROFESORADO Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO EN EL EEES

Ángela Triguero, Carmen Córcoles, Rosario Pérez-Morote, Elisa Amo y María Ángeles Tobarra 1015

PRÁCTICAS CLÍNICAS EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. CENTRO DE ENFERMERÍA CRUZ ROJA

Antonio Manuel Barbero Radío, Rocío de Diego Cordero, Bárbara Badanta Romero, Francisco José Hernández Gallego, José Antonio Ponce Blandón, Macarena Romero Martín y Concepción Romero Brioso..... 1023

ESCENARIO, DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO EN TRABAJO SOCIAL. ANÁLISIS DAFO DE LA EXPERIENCIA ALUMNADO-PROFESORADO

Virginia María Fuentes Gutiérrez, Marta García-Domingo y María Aranda..... 1031

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS EN UNA ASIGNATURA DE GRADO DE FISIOTERAPIA

Marqués Sulé Elena, Aguilar-Rodríguez Marta, Cebrià-Iranzo Maria dels Àngels, Ruescas-Nicolau Aránzazu, Espí-López Gemma Victoria y Sánchez Sánchez Maria Luz . 1038

SCRIPT CONCORDANCE TEST COMO EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN MEDICINA DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

Pérez Civantos Demetrio V., Guerrero Martín Jorge, Pérez Movilla Clara I., Torres Piles Silvia, Jerez Gómez-Coronado Vicente y Moreno Vázquez Juan Manuel..... 1044

LA EVALUACIÓN EDUCATIVA Y LA CALIDAD DIDÁCTICA: UNA REFLEXIÓN CRÍTICA

Loredana La Vecchia y Angela De Piano 1052

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ASISTENCIA A LAS CLASES TEÓRICAS PRESENCIALES Y EVITAN EL ABSENTISMO

Victoria Bonilla-Represa, Manuela Herrera-Martínez, M^a del Águila Cordero-Bulnes y Camilo Ábalos-Labruzzo..... 1058

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROFESORADO

LA EVALUACIÓN EXTERNA Y LOS ESTÍMULOS ECONÓMICOS AL PROFESORADO UNIVERSITARIO EN ESPAÑA Y MÉXICO: MÉTODO CUANTITATIVO PARA CONTRASTAR LOS EFECTOS INSTITUYENTES QUE PROBLEMATIZAN SU ROL

Rosalía Susana Lastra B. y Emilia Rosas 1066

<p><u>MEJORAS EN EL MÁSTER EN PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, FRUTO DEL TRABAJO CONJUNTO DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DEL CONSEJO ACADÉMICO DEL MÁSTER</u></p>	
<p>Juan Manuel Díaz Cabrera, Inmaculada Serrano Gómez y M^a Encarnación Navarro López.....</p>	<p>1072</p>
<p><u>CÓMO IMPACTA LA EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PROFESOR UNIVERSITARIO EN SU PRÁCTICA DOCENTE</u></p>	
<p>Alma Adriana León Romero, M. de Jesús Gallegos Santiago, Joaquín Vázquez García y Álvaro Bernalte Benazet.....</p>	<p>1079</p>
<p><u>LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROFESORADO: UNA REFLEXIÓN CRÍTICA SOBRE SUS PRESUPUESTOS TEÓRICOS</u></p>	
<p>Ángeles Ródenas</p>	<p>1085</p>
<p><u>SOBRE LA UBICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL DOCENTE Y DE LA MATERIA EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO: UNA EXPERIENCIA EN FISIOTERAPIA</u></p>	
<p>Gustavo Rodríguez-Fuentes e Iris M. de Oliveira.....</p>	<p>1091</p>
<p><u>ANÁLISIS DE LOS ÍNDICES DE EVALUACIÓN DEL PROFESORADO EN LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA</u></p>	
<p>Vicenta Calvo Roselló y Alicia Roca Martínez.....</p>	<p>1099</p>
<p><u>SISTEMA DE EVALUACIÓN 360° PARA LA EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO</u></p>	
<p>Fernández-Alles, Mariluz, Diánez-González, Juan Pablo y Franco-Leal, Noelia.....</p>	<p>1107</p>
<p>EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN</p>	
<p><u>REFLEXIONES SOBRE EL EMPLEO DE CIERTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN EN DISCIPLINAS COMO HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES</u></p>	
<p>Miguel Ángel Morales Payán.....</p>	<p>1113</p>
<p><u>¿FORMALISMO LEGAL O CRITERIOS CIENTÍFICOS? DILEMAS EN LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA</u></p>	
<p>Aurelio de Prada García</p>	<p>1120</p>

EL RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO, HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Eduardo Miguel González Fraile..... 1127

EVALUACIÓN DEL POSTGRADO

ANÁLISIS DEL GRADO DE IMPLANTACIÓN DE MÁSTERES UNIVERSITARIOS ORIENTADOS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y DE NEGOCIOS INNOVADORES

María Moral-Moral 1137

LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO Y SU INFLUENCIA EN LA INSERCIÓN LABORAL Y LA CAPACIDAD EMPRENDEDORA

Isadora Sánchez-Torné, Rafaela Alfalla-Luque y Cristina Abad 1144

UNA VALORACIÓN DEL EL MÁSTER DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN, DESDE LA PERSPECTIVA DEL ALUMNADO. ESPECIAL REFERENCIA AL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA ESPECIALIDAD “ECONOMÍA, EMPRESA Y COMERCIO”

María José Aznar Unzurrunzaga y Ana Eugenia Marín Jiménez..... 1150

EL POSGRADO EVALUADO A LA LUZ DEL CRITERIO DE LA PERTINENCIA. UN ESTUDIO EN ARGENTINA

Miriam Aparicio y Cristina Goenechea Permisàn 1156

INNOVACIÓN DOCENTE

IMPLANTACIÓN DE UNA ACTIVIDAD PRÁCTICA SOBRE MATERIALES POLIMÉRICOS EN PRIMER CURSO DE LOS GRADOS IMPARTIDOS EN LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE FERROL (UDC)

Elena González Soto, José M^a Fernández Solís, Elia Alonso Rodríguez, M^a Victoria González Rodríguez, Jesús Manuel Castro Romero y M^a Jesús Rodríguez Guerreiro 1163

LA ECONOMÍA REGIONAL, ENTRE LO PRÁCTICO Y LO VISUAL: LA HISTORIA ECONÓMICA DE GALICIA

Jesús Mirás Araujo 1170

<u>INNOVACIÓN DOCENTE A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE VIDEOS COMO MODELO METODOLÓGICO DE AUTOAPRENDIZAJE</u>	
María Teresa Fernández Alles y María Moral Moral.....	1176
<u>LA FUNCIÓN DEL TUTOR EN LA DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA</u>	
Pablo Martínez-Gijón Machuca	1183
<u>HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN DOCENTE PARA EL APRENDIZAJE DE LA REPRESENTACIÓN Y SECCIÓN PLANA DE CUERPOS EN AXONOMETRÍA ORTOGONAL Y OBLICUA EN LA ASIGNATURA ‘EXPRESIÓN GRÁFICA’ EN LOS GRADOS DE INGENIERÍA</u>	
José Ignacio Rojas-Sola, Miguel Castro-García, Antonio Romero-Manchado y Ángel Inocencio Aguilera-García	1189
<u>EL LIBRO DE ARTISTA COMO RECURSO Y COMPLEMENTO FORMATIVO: UNA EXPERIENCIA EN EL MASTER DE CERÁMICA: ARTE Y FUNCIÓN</u>	
Jose Antonio Liceranzu Martínez, Juan Antonio Gómez Ruiz y Jose María Herrera Jiménez.....	1197
<u>ENSEÑANZA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE Y PERCEPCIÓN DEL CONTEXTO DE APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS</u>	
Bernardo Gargallo López, Pedro R. Garfella Esteban, Piedad M. Sahuquillo Mateo, Cruz Pérez Pérez y Juan Antonio Giménez Beut	1203
<u>APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE ROLE PLAYING A LA ENSEÑANZA DEL DERECHO DE CONTRATOS MERCANTILES EN LA ASIGNATURA DERECHO MERCANTIL II</u>	
María Gállego Lanau y Esther Hernández Sainz.....	1211
<u>INNOVACIÓN EN LA METODOLOGÍA DOCENTE PARA EL PROYECTO PATRIMONIAL EN TALLERES DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE SEVILLA</u>	
Lourdes Royo Naranjo, Eduardo Mosquera Adell, José Manuel Aladro Prieto y José Peral López.....	1217
<u>EL METODO DEL CASO EN LA DOCENCIA DEL DERECHO, EN PROYECTOS DE INNOVACION DOCENTE (EEES)</u>	
José Luis Arjona Guajardo-Fajardo.....	1223

<u>EFFECTO DE UN PROGRAMA PARA MEJORAR LAS ACTITUDES HACIA LA DISCAPACIDAD EN ESTUDIANTES DEL GRADO DE MAESTRO DE PRIMARIA MENCION DE EDUCACION FISICA</u>	
Jorge Abellán, Andrea Hernández-Martínez, Irene González-Martí y Jaime Serra-Olivares.....	1228
<u>“SABER 2.0” OTRA FORMA DE ENSEÑAR EN LA UNIVERSIDAD</u>	
Félix Fernández Castaño, Antonio Trinidad Requena, Rosa María Soriano Miras y Luis Fernando López García	1235
<u>INTEGRACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, OBJETIVOS Y NOCIONES EN LA FORMACIÓN INICIAL DE MAESTROS MEDIANTE LA ASIGNATURA “TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN”</u>	
Salvador Peiró i Gregòri.....	1241
<u>INNOVACIÓN DOCENTE EN CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN: APLICACIÓN EN EMPRESAS REALES</u>	
Isabel Gallego-Álvarez.....	1250
<u>EL APRENDIZAJE COOPERATIVO (AC) EN DISEÑO GRÁFICO EN LA FACULTAD DE BBAA DE LA UPV/EHU</u>	
María Begoña Medel Bermejo	1256
<u>ANÁLISIS SOBRE LA PERCEPCIÓN DE NECESIDADES DE ACCIÓN TUTORIAL EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA</u>	
Guerrero Martín Jorge, Rodríguez Santos Laura, Espejo Antúnez Luis, Arias Carrasco Beatriz, Durán Gómez Noelia y Gómez Zubeldía Maria de los Ángeles	1263
<u>MÉTODO ABP COMO SISTEMA DE APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE FISICOQUÍMICA</u>	
Elia María Grueso, Jose María Carnerero y Aila Jiménez	1271
<u>COMPETENCIAS, COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ORAL Y EMPLEABILIDAD. ORIENTACIONES PARA LA INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR</u>	
Ezequiel Briz Villanueva.....	1280

<u>EL PORTAFOLIO COMO APOYO A LA DOCENCIA PRÁCTICA EN QUÍMICA DE ALIMENTOS MEDIANTE ACTIVIDADES BASADAS EN EL APRENDIZAJE ACTIVO</u>	
María Pérez Serratosa, Julieta Mérida García, Azahara López Toledano, Lourdes Moyano Cañete y Luis Zea Calero	1290
<u>GESTIONAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN PROYECTOS DE CONSERVACIÓN-RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES</u>	
Beatriz Prado-Campos y María Dolores Zambrana Vega	1299
<u>CREACIÓN DE UN MATADERO VIRTUAL PARA EL APRENDIZAJE DE LA INSPECCIÓN POST-MORTEM EN EL POLLO</u>	
Antonio J. Franco Rubio, Javier Masot Gómez Landero y Eloy Redondo García.....	1305
<u>EMPLEO DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS Y PRÁCTICAS DE LABORATORIO COMO HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS</u>	
Alberto Romero, Manuel Felix y Antonio Guerrero	1310
<u>DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA ADAPTACIÓN A LOS REQUISITOS DEL EEES DE LAS ENSEÑANZAS EN AERONAVES DE ALAS ROTATORIAS DE LA TITULACIÓN QUE HABILITA A LA PROFESIÓN DE INGENIERO AERONÁUTICO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</u>	
Óscar López García, Álvaro Cuerva Tejero, Irene Velasco Suárez y Cristóbal José Gallego Castillo	1316
<u>LA METODOLOGÍA DE TRABAJO POR PROYECTOS APLICADA A LA ELABORACIÓN DEL TFG POR PARTE DE FUTUROS MAESTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL EN EL EEES</u>	
Jorge Ruiz-Morales, Francisco F. García-Pérez y Dolores Limón Domínguez.....	1324
<u>COORDINACIÓN CURRICULAR ENTRE ASIGNATURAS EN EL GRADO DE PERIODISMO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. ESTUDIO DE CASO</u>	
Carmen Marta-Lazo, José Antonio Gabelas Barroso y María Gómez y Patiño.....	1331
<u>COMPONENTES EXPERIENCIALES PARA UNA EDUCACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE. EVALUACIÓN DE SUS POSIBILIDADES DE APLICACIÓN Y DE SU POTENCIAL PARA COMPLETAR LA FORMACIÓN TÉCNICA</u>	
José Barrientos Rastrojo	1339

<u>AULA UNIVERSITARIA Y NATIVOS DIGITALES: NUEVOS HÁBITOS DE APROXIMACIÓN AL TEXTO AUDIOVISUAL</u>	
Antonio Jesús Benítez y Asier Aranzubia Cob	1346
<u>EVALUACIÓN CONTINUA DE ALUMNOS MEDIANTE PRUEBAS INDIVIDUALIZADAS GENERADAS DE FORMA SEMI-AUTOMÁTICA</u>	
Guzmán Santafé Rodrigo.....	1352
<u>ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL GRADO: BUSCANDO EL EQUILIBRIO</u>	
Ojeda María Luisa, Nogales Fátima y Carreras Olimpia	1358
<u>HERRAMIENTA ON-LINE PARA LAS MATEMÁTICAS EN EL GRADO EN EDIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA</u>	
María Isabel Berenguer Maldonado y María del Carmen Serrano Pérez.....	1367
<u>LA INNOVACIÓN DOCENTE FUERA DEL AULA: LA ACTUACION DE CONSERVACIÓN DE LAS PINTURAS MURALES DE LA CUPULA DE LOS PANADEROS DE SEVILLA</u>	
Mª Dolores Zambrana-Vega y Beatriz Prado-Campos.....	1373
<u>LA RÚBRICA COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARA LA EVALUACIÓN COMPETENCIAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR</u>	
Mª del Carmen Pegalajar Palomino.....	1379
<u>ANÁLISIS DE DOS PROPUESTAS DE APROXIMACIÓN DEL ENTORNO EMPRESARIAL A LA FORMACIÓN DE PRE Y POST GRADO</u>	
José María Jové Casals.....	1387
<u>INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES MEDIANTE LA CREACIÓN DE UN POSTER CIENTÍFICO</u>	
Ana María Castañón, María Fernández-Raga, Julio Viejo, Fernando Gómez-Fernández y Covadonga Palencia	1393
<u>DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS EN UNA RED DE ASIGNATURAS DEL ÁREA DE EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA</u>	
María del Carmen Florido Fernández, Gema Bárcenas Moreno, Paloma Osta Fort, Marina del Toro Carrillo de Albornoz, María Luz Mato Iglesias, Patricia Paneque Macías, Isidoro Gómez Parrales, Manuel Tejada Moral y Rafael Ruiz Contreras	1400

<u>DESARROLLO DE MATERIALES DOCENTES PARA EVALUAR LA COMPETENCIA TRABAJO EN GRUPO. UNA EXPERIENCIA EN LOS GRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS</u>	
Natividad Ortega, José V. Cuevas, Sagrario Sánchez-Pastor, Gustavo Espino, Ana M. Díez, Aranzazu Heras, Pilar Muñiz, Julia Arcos, Verónica Tricio y Sara Alonso-Torre.....	1408
<u>UNA RUTA LITERARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA</u>	
M. José Rodríguez-Campillo y Jèssica Gómez-Farnòs.....	1417
<u>ELABORACIÓN DE MINI-VIDEOS DOCENTES COMO APOYO AL APRENDIZAJE AUTÓNOMO DE MANIOBRAS DE VALORACIÓN ARTICULAR EN FISIOTERAPIA</u>	
M ^a Arántzazu Ruescas Nicolau, Beatriz Díaz-Díaz, Sergio Roig-Casasús, M. Luz Sánchez-Sánchez y Sofía Pérez-Alenda.....	1425
<u>CREACIÓN COLECTIVA. COLABORAR EN LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL ARTE</u>	
Rosario Arrazola-Oñate.....	1432
<u>MEJORA DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL EN OBJETOS DE APRENDIZAJE MÓVIL PARA EALE (ENSEÑANZA DEL ÁRABE COMO LENGUA EXTRANJERA)</u>	
Ana Ruth Vidal-Luengo.....	1438
<u>EL ESTUDIO DEL CASO EN LOS RECURSOS HUMANOS COMO PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE</u>	
Rodrigo Martín-Rojas, Encarnación García-Sánchez y Víctor J. García-Morales.....	1446
<u>EVALUACIÓN POR PARES EN UNA ASIGNATURA DE INGENIERÍA Y SU INFLUENCIA EN LA TASA DE APROBADOS</u>	
Francisco José Simois Tirado.....	1454
<u>PERCEPCIÓN DE LA SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO SEGÚN EL TIPO DE ESTUDIO</u>	
Gemma V. Espí-López, M ^a Arántzazu Ruescas Nicolau, M ^a Luz Sánchez-Sánchez, Juan Díaz Nohales y Elena Marqués Sule.....	1461
<u>METODOLOGÍA DOCENTE PARA LA COOPERACIÓN DE EMPRESAS EN LA FORMACIÓN DEL ALUMNADO MEDIANTE PRÁCTICAS EXTERNAS CURRICULARES</u>	

Óscar López Pérez, Justo García Sanz-Calcedo, Alfonso González González, David Rodríguez Salgado, Inocente Cambero Rivero, José María Herrera Olivenza, Pedro José Nuñez López, Elena María Beamud González y Eustaquio García Plaza	1469
<u>LA INCORPORACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL MERCADO PROFESIONAL A LOS PLANES DE ESTUDIO UNIVERSITARIOS</u>	
María Lidón Lara Ortiz.....	1479
<u>ILUMINADOS, UN PROYECTO ENTRE LO ARTÍSTICO Y LO DIDÁCTICO</u>	
José Antonio Asensio Fernández, Josep María Cerdà Ferre y Susana Clemente Piteira	1485
<u>¿CUÁL ES LA CLAVE DE LA ENSEÑANZA?</u>	
Daniel Alonso-Martínez, Nuria González-Álvarez y Mariano Nieto.....	1490
<u>LA FLEXIBILIDAD PARA DESARROLLAR CONFIANZA, MEJORAR LAS ACTITUDES Y PREVENIR LA ANSIEDAD HACIA LAS MATEMÁTICAS</u>	
María Dorinda Mato, Vicente A. López-Chao y Rocío Chao	1497
<u>LA VIOLENCIA DE GÉNERO REPRESENTADA: ROLES DE VÍCTIMA Y AGRESOR EN VIDEO-RELATOS</u>	
Begoña Pozo Sánchez y Sebastián Sánchez Castillo	1503
<u>LA FALACIA DE LAS RAMAS DE DERECHO COMO COMPARTIMENTOS ESTANCOS: DOS EJEMPLOS DE APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS PARA FORMAR JURISTAS CON PENSAMIENTO GLOBAL</u>	
M ^a Pilar Molero Martín-Salas, M ^a Nieves Pacheco Jiménez, M ^a Sagrario Navarro Lérica y Lorena Sales Pallarés.....	1509
<u>SIMULACIÓN DE PROCESOS BIOLÓGICOS UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA 3D</u>	
Jiménez Martínez, Ricardo, Casado Escribano, Nieves y Gómez Moreno, Hilario.....	1515
<u>LA INNOVACIÓN DOCENTE COMO ESTRATEGIA DE CAMBIO SOCIAL</u>	
Joan A. Aparisi-Romero	1523
<u>INNOVACIÓN DOCENTE EN LAS BELLAS ARTES. APLICACIONES PRÁCTICAS DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DEL PINTOR ANTONIO LÓPEZ GARCÍA</u>	
David Serrano León.....	1529

INCENTIVACIÓN DE LA CULTURA GENERAL PARA LA FORMACIÓN EN CREATIVIDAD PUBLICITARIA

David Selva Ruiz y Lucía Caro Castaño 1536

ADAPTACIÓN AL EEES

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD, MECANISMO PARA LA MEJORA CONTINUA DE LAS TITULACIONES

Gloria Zaballa Pérez e Izaskun Liñero Landaluce..... 1541

LA TRANSMISIÓN DE VALORES DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO, A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DOCENTE Y TUTORIAL

Emilio Miraflores Gómez, Elena Ramírez Rico y Roberto Cremades Andreu..... 1546

RESPUESTA DEL ALUMNADO EN LA ASIGNATURA “QUÍMICA” DESDE LA IMPLANTACIÓN DE LOS GRADOS EN LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE FERROL (UNIVERSIDAD DE A CORUÑA)

M^a Jesús Rodríguez, Eugenio Muñoz, Elena González y José M^a Fernández 1553

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA LA ADAPTACIÓN DE LA FORMACIÓN AL EEES

Ana María Núñez Negrillo, Celia Martí-García, M^a Milagrosa Olmedo Alguacil, José Luis Gómez Urquiza, María Isabel Tovar Gálvez y Guillermo Arturo Cañadas de la Fuente 1562

PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO DE LA UPC SOBRE EL DESARROLLO Y LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN LOS GRADUADOS

Beatriz Amante, Noelia Olmedo, María Martínez, Elena Cano y Maite Fernández..... 1569

LCMS Y EL EEES: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA UN DEPARTAMENTO UNIVERSITARIO

Miguel García Silvente y Pablo Orantes Pozo 1580

ESTUDIANTES/EGRESADOS

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA DE COMUNICACIÓN ESCRITA DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA

Mercedes Amaya Caballero, Aidee Espinosa Pulido, María Isabel Reyes Pérez y Alma Adriana León Romero	1587
<u>UN ANÁLISIS DE LAS DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DEL ESTUDIANTADO DE DERECHO ROMANO</u>	
Carmen Lázaro Guillamón, Patricia Panero Oria y Amparo Montañana Casaní.....	1594
<u>¿FOMENTA EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) EL ENFOQUE PROFUNDO DE APRENDIZAJE?</u>	
Ainara Arsuaga, Oihana Garcia, Elena Martinez y Waleska Sigüenza.....	1601
<u>EL ENGAGEMENT Y MINFULNESS EN MAESTROS, DESDE LA PSICOLOGÍA POSITIVA</u>	
María D. Gordillo Gordillo, María Isabel Ruíz Fernández y Susana Sánchez Herrera	1609
<u>CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO DE LOGOPEDIA: AUTOCONCEPTO, MOTIVACIÓN Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE</u>	
Nuria Calet y Cristina Dumitrache	1617
<u>TRABAJO PREVIO A LA ASISTENCIA A CLASE POR PARTE DEL ALUMNADO: UNA EXPERIENCIA EN FISIOTERAPIA</u>	
Iris M. de Oliveira y Gustavo Rodríguez-Fuentes.....	1624
<u>DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS TRANSVERSALES EN EL GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS: LA PERCEPCIÓN DE LOS Y LAS TITULADAS</u>	
Jose Maria Beraza Garmendia, Maria Teresa Espí Guzmán, Francisco Javier Villalba Merlo, Aitziber Lertxundi Lertxundi, Amaia Zubiaurre Gurruchaga e Iñaki Periañez Cañadillas	1630
<u>DIAGNÓSTICO DE LA SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE PEDAGOGÍA – VERACRUZ. U.V.</u>	
Nohemí Fernández Mojica, María Esther Romero Ascanio, Guadalupe Huerta Arizmendi y María Esther Barradas Alarcón	1638
<u>EL ESTADO EMOCIONAL Y SU RELACION CON LA ALIMENTACION EN LOS ESTUDIANTES DEL ITV</u>	
Ana Luisa de los Santos Fernández y Bigvai de los Santos Fernández	1644
<u>A INERÇÃO DOS DIPLOMADOS DO ISMAI NO MERCADO DE TRABALHO</u>	
Luís Pina, Paula Moutinho, Maria João Arruela y Amadeu Fernandes	1649

LA TASA DE ÉXITO EN EL EXAMEN FINAL: INFLUENCIA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN APLICADO EN LAS AULAS UNIVERSITARIAS

Milagros Vivel Búa y Rubén Lado Sestayo 1656

EL ÉXITO ACADÉMICO EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE: UN ESTUDIO DE SUS FACTORES DETERMINANTES

Rubén Lado-Sestayo y Milagros Vivel-Búa 1661

EL BACHILLERATO A DISTANCIA EN MÉXICO: RETOS Y PERCEPCIONES

Magda García Quintanilla, Reyna Verónica Serna Alejandro y Alma Elena Gutiérrez Leyton..... 1668

CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD

LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA LICENCIATURA EN BIOLOGÍA. SITUACIÓN ACTUAL PERSPECTIVAS EN MÉXICO

Eduardo Alfredo Zarza Meza y Rodrigo Cuervo González 1675

CALIDAD E INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR COSTARRICENSE. EL CASO DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS (UNIVERSIDAD DE COSTA RICA)

María del Pilar Zeledón Ruiz, Gloria Zaballa Pérez y Zaida Araya Vargas 1683

DESARROLLO DE UN PROCEDIMIENTO DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PARA PERSONAL UNIVERSITARIO

María Ángeles Bustamante, Arrate Lasa, Eurne Simón, Itziar Txurruka, Idoia Larretxi y Jonatan Miranda 1689

PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LA E.T.S. DE ARQUITECTURA DE LA UPM. POR EL NAAB – NATIONAL ARCHITECTURAL ACCREDITING BOARD

Cuesta Pellitero, Marta, R-Monteverde, Pilar y Monjo Carrió, Juan 1698

ESTUDIOS DE GÉNERO

GÉNERO Y RESULTADOS ACADÉMICOS EN ESTUDIANTES DE MASTER

M^a Isabel Diéguez Castrillón..... 1705

VISIBILIZANDO LO QUE NO EXISTE. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (PDG) EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

Carlos David Carrillo Trujillo, Rebelín Echeverría Echeverría y Nancy Marine Evia Alamilla 1712

NUEVAS TECNOLOGÍAS

MÁS ALLÁ DE USO ESTANDARIZADO DEL PREZI: EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EXPLICADO DESDE LA PERSPECTIVA DE UN ESPACIO VIRTUAL

Almudena Valiño Ces y Cristina Alonso Salgado 1720

RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA FLIPPED CLASSROOM Y ESTRATEGIAS TIC PARA LA DOCENCIA DEL DERECHO: BYOD, QR Y REDES SOCIALES

José Luis Zamora Manzano y Silvestre Bello Rodríguez..... 1726

INVESTIGACIÓN SOBRE LAS POSIBILIDADES QUE ABREN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA REDUCCIÓN DE HORAS PRESENCIALES EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO

Manuel Rajadell Carreras y Federico Garriga Garzón 1732

ACTITUDES DEL ALUMNADO HACIA EL USO DE LOS SISTEMAS DE RESPUESTA INTERACTIVA COMO RECURSO EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA EN LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA

Marta Varo-Martínez, José Luis López-Quintero y Alfonso Pontes-Pedrajas..... 1738

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB/MÓVIL PARA LA PLANIFICACIÓN DE EJERCICIO FÍSICO EN POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD (GERFIT)

Cancela, José María, Vila, Helena, Ayán, Carlos, Gandoy, Manuel y Millán, José Carlos..... 1747

EL USO DE LOS PIZARRONES DIGITALES INTERACTIVOS EN LA FACULTAD DE PEDAGOGIA E INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA, UN ESTUDIO DESDE LA MIRADA DOCENTE Y ESTUDIANTE

Sandra Noemi Hernández Villalvazo, Alma Adriana León Romero y Salvador Ponce Ceballos 1754

LA WEB 2.0 COMO TÉCNICA DE ANÁLISIS DE CONTENIDO

Magdalena Escamilla Quintal..... 1762

<u>LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS HERRAMIENTAS QUE OFRECE LA WEB 2.0 PARA LA COMUNICACIÓN EMPRESARIAL: EL CASO DE LA ASIGNATURA NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN</u>	
Marín-Dueñas, Pedro Pablo y Diánez-González, Juan Pablo	1771
<u>LA INTERACCIÓN DOCENTE A TRAVÉS DE APLICACIONES WEB EN LAS ASIGNATURAS DE URBANISMO EN LA TITULACIÓN DE ARQUITECTURA: UNA HERRAMIENTA VERSÁTIL</u>	
Clara García-Mayor, Raquel Pérez-delHoyo, Almudena Nolasco-Cirugeda y Leticia Serrano-Estrada	1777
<u>MOODLE RANK: INFORMES DE RANKING EN MOODLE</u>	
Amelia Zafra, Eva Gibaja, María Luque y Sebastián Ventura	1785
<u>SEGUIMIENTO ONLINE DE ALUMNOS Y RECURSOS DE APRENDIZAJE MEDIANTE EL DESARROLLO DE INFORMES AVANZADOS PARA MOODLE</u>	
Eva Gibaja, Amelia Zafra, María Luque y Sebastián Ventura	1796
MISCELANEA	
<u>OBSTÁCULOS AL APRENDIZAJE METACOGNITIVO EN LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA</u>	
José Luis Vicéns Moltó, Blas Zamora Parra y Encarna Aguayo.....	1807
<u>PRÁCTICA ARTÍSTICA Y DINÁMICA URBANA. OBJETO DE INVESTIGACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DEL ARTE CONTEMPORÁNEO</u>	
Paula Santiago Martín de Madrid.....	1814
<u>OBJETIVOS DE UN PLAN TUTORIAL PERSONALIZADO</u>	
Raúl García Bercedo, Amaia Castaños Urkullu e Iñaki Irastorza Hernando	1820
<u>EL CENTRALISMO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO DE AMÉRICA LATINA: EL CASO DE CHILENO</u>	
Álvaro Rojas Marín e Iván Palomo González	1825

INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE PRIMER CURSO EN LA POSTERIOR EXPERIENCIA UNIVERSITARIA

Óscar Díaz y Miguel Ángel Motis

Universidad San Jorge

Resumen

Se han desarrollado investigaciones que han indicado que las actividades complementarias son valoradas de forma muy positiva por los alumnos universitarios. En este estudio hemos tratado de comprobar el grado de influencia de este tipo de iniciativas en los alumnos de primer curso. Con este planteamiento hemos realizado una encuesta dirigida a alumnos de tercer curso del grado de publicidad y relaciones públicas que han visitado una agencia de publicidad en su primer curso académico. Los resultados alcanzados han revelado que este tipo de iniciativas pueden tener un gran impacto en la posterior disposición universitaria de los estudiantes y en la valoración del profesor responsable de la actividad. Además también parecen aumentar el interés por el ámbito profesional al que se dirige la formación de los alumnos, estimular la confianza en su capacidad para aportar valor en el mercado y clarificar sus preferencias laborales. Estos resultados parecen indicar que las actividades complementarias pueden desempeñar un rol muy importante en la formación académica de los estudiantes.

Abstract

Some research has revealed that complementary activities are positively valued by university students. In this study we attempt to check the impact of these types of activities on first year students. In order to do this we have developed a survey aimed at third year students from the Advertising and Public Relations degree programme who visited an advertising agency in their first academic year. The results reveal that these initiatives can positively influence the subsequent academic disposition of the students and the evaluation of the lecturer responsible for the activity. Furthermore, the activity seemed to increase student interest for the professional field they are being trained for, stimulate their capacity to contribute added value to the field and clarify their

professional preferences. The results appear to indicate that complementary activities can play a major role in the education of students.

Introducción

Las actividades complementarias están muy bien valorados por los alumnos universitarios, entre otros motivos, porque permiten ampliar las metodologías utilizadas en la enseñanza y facilitan la atención a la diversidad (Giné, 2009).

Las visitas a empresas, que son una de las diferentes iniciativas que pueden utilizarse con este enfoque, tienen algunas ventajas específicas como su capacidad para permitir que los alumnos descubran la aplicación práctica de lo abordado en el aula y su potencial para facilitar la toma de conciencia de las particularidades que posee cada organización (Vicedo, 2010).

Teniendo en consideración estos precedentes, nuestro objetivo en este trabajo ha sido conocer la influencia que las actividades complementarias de primer curso ejercen en la posterior experiencia universitaria. Concretamente hemos tratado de descubrir el efecto de una visita a una agencia de publicidad en alumnos de nuevo ingreso en relación con su disposición ulterior hacia el entorno académico y profesional.

Método

La metodología de investigación utilizada es cuantitativa porque hemos pretendido constatar en qué medida ciertos aspectos (como el rendimiento académico, las preferencias profesionales...) pueden verse influidos por las actividades complementarias desarrolladas en primer curso.

Participantes

La muestra del estudio ha estado integrada por 13 alumnos de tercer curso del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad San Jorge, entre los que ha predominado el sexo femenino (76,9%) y la franja de edad de 20 a 22 años, que han realizado una visita a una agencia de publicidad en primer curso.

Diseño

La investigación es exploratoria, ya que tiene un carácter prospectivo, utilizando la encuesta como técnica de investigación seleccionada.

Materiales

El cuestionario utilizado para recoger la información ha sido creado *ad hoc* para el estudio. Ha estado integrado por preguntas cerradas (8), con una escala de Likert de siete opciones de respuesta en la que cada uno de los valores extremos (-3 y 3) estaban asociados a los términos “nada” y “mucho” respectivamente, y por preguntas abiertas (2).

Procedimiento

En mayo de 2015 se entregaron 20 cuestionarios a alumnos de tercer curso del Grado de Publicidad y RR.PP., ofreciéndoles la posibilidad de participar voluntariamente en el estudio. Posteriormente se recogieron 13 cuestionarios cumplimentados y se trataron estadísticamente a través del programa SPSS. En la interpretación de los datos recabados se utilizó la siguiente equivalencia para cada uno de los valores de la escala Likert utilizada en las preguntas cerradas: nada (-3), prácticamente nada (-2), muy poco (-1), algo (0), más que algo (1), bastante (2), mucho (3).

Resultados

A continuación ofrecemos los resultados del trabajo, agrupados de acuerdo a las variables que vertebran el estudio: disposición académica, atractivo del sector profesional de la publicidad, rendimiento académico, preferencias profesionales, clima de trabajo en el aula, valoración del profesor, otros aspectos influidos por la actividad y sugerencias de mejora de las actividades complementarias.

La variable “disposición académica” ha sido segmentada en tres categorías: interés por los contenidos de publicidad tratados en materias posteriores (figura 1), capacidad para asimilar los contenidos de publicidad abordados más adelante en otras materias (figura 2) y confianza en la capacidad para aportar valor en un futuro en el mercado de trabajo (figura 3).

Figura 1. Mayor interés por los contenidos de publicidad tratados en materias posteriores.

Tal como muestra la figura 1, la gran mayoría de los alumnos (92,8%) ha indicado que la visita a la agencia de publicidad en primer curso ha incrementado su interés por las materias con contenido publicitario en años posteriores.

Además el 70% de los estudiantes (69,3%) ha considerado que la actividad complementaria, en mayor o menor grado, ha incentivado positivamente su capacidad para comprender los contenidos publicitarios abordados en otras materias (figura 2).

Figura 2. Mayor capacidad para asimilar los contenidos de publicidad abordados en materias posteriores.

Por otra parte casi todos los alumnos (92,4%) han indicado que la visita ha estimulado, levemente o de manera significativa, la confianza en su capacidad para aportar valor en su futuro profesional (figura 3).

Figura 3. Aumento de la confianza en la capacidad futura para aportar valor en el mercado de trabajo.

En relación con el aumento del interés por profundizar en el sector profesional a través de material revisado de forma voluntaria en el tiempo libre (figura 4), algo más de 6 de cada 10 estudiantes (61,5%) han manifestado que la actividad les animó a revisar revistas del sector de la publicidad, páginas web de agencias de publicidad... por decisión propia. Es destacable que casi 2 de cada 4 estudiantes (46,2%) han indicado que “mucho” (23,1%) o “bastante” (23,1%).

Figura 4. Incremento del estímulo a profundizar en el conocimiento del sector profesional a través de material revisado de forma voluntaria en el tiempo libre.

En referencia a la influencia de la visita en el rendimiento académico de los alumnos (figura 5), casi uno de cada dos (46,2%) ha indicado que la visita influyó en la mejora de sus resultados de forma leve (38,5) o destacada (7,7%). Por el contrario para algo más de la mitad de los estudiantes (53,9%) no ha tenido repercusión.

Figura 5. Mejora del rendimiento académico en otras materias estudiadas que trataron con posterioridad aspectos vinculados con la publicidad.

En cuanto al potencial de la actividad para clarificar las preferencias profesionales de los alumnos (figura 6), casi 7 de cada 10 estudiantes (69,2%) ha indicado que le aportó claridad al respecto. Más de la mitad del grupo (53,8%) ha valorado de manera destacada o muy destacada la contribución.

Figura 6. Mayor claridad en las preferencias profesionales una vez acabe la formación universitaria.

En lo que se refiere al efecto de la visita sobre el clima de trabajo en el aula (figura 7), son pocos los alumnos que han ofrecido una respuesta positiva (2). Para la gran mayoría de la clase, el evento no tuvo incidencia en este sentido.

Figura 7. Mejora del clima de trabajo en el aula de clase en años sucesivos.

En cuanto al influjo de la actividad en la valoración del profesor responsable de la visita, los datos son muy significativos (figura 8). Para algo más de 9 de cada 10 estudiantes (92,3%) la acción ha influido positivamente en su evaluación. Destaca que “bastante” para 1 de cada 4 alumnos (23,1%) y, especialmente, “mucho” para casi 2 de cada 4 integrantes de la clase (46,2%).

Figura 8. Grado de influencia en la valoración del profesor responsable de la actividad complementaria.

También se preguntó a los alumnos si la visita había influido, positiva o negativamente, en algún otro aspecto que no señalado en el cuestionario. En este sentido, un alumno indicó que la actividad le permitió ampliar su conocimiento sobre la variedad de clientes que puede tener una agencia. Además otros dos alumnos ofrecieron dos observaciones relacionadas con estímulos positivos derivados de la acción: en un caso incentivó el deseo de trabajar en un espacio similar y en otro la motivación por vincularse laboralmente al ámbito profesional al que pertenecía la agencia.

Finalmente se animó a los estudiantes a ofrecer sugerencias de mejora en relación con las actividades complementarias. Hemos categorizado las respuestas de los 7 estudiantes que han ofrecido sus valoraciones en la figura 9.

Figura 9. Propuestas de mejora en las actividades complementarias de primer curso.

Como se puede apreciar, en 3 de las 5 categorías los alumnos han hecho referencia al mayor protagonismo de las empresas publicitarias en su etapa formativa: visitar más agencias (1), que estén ubicadas en ciudades importantes como Madrid o Barcelona (2) y que no se vaya exclusivamente a agencias de publicidad sino también a otros tipos de

agencia y empresas del sector (3). Otro alumno también indicó que la visita a la agencia sería más productiva si previamente se recibieran conocimientos más específicos sobre su funcionamiento interno en la universidad, y otro también sugirió que sería positivo asociar las actividades complementarias a casos prácticos relacionados con la publicidad.

En el análisis de la información también hemos cruzado la edad y el sexo con las diversas variables analizadas. Este análisis ha revelado que la visita supuso una mejora leve (50%) o significativa (10%) en el rendimiento académico de 6 de cada 10 estudiantes femeninas, mientras que no contribuyó a los resultados de los alumnos masculinos. Además los alumnos más jóvenes y más mayores, aunque los datos no son concluyentes, parecen haberle sacado más partido a la visita en relación con su potencial para clarificar su futuro profesional.

Discusión

Resultados alcanzados parecen indicar que el desarrollo de actividades complementarias que resulten atractivas para alumnos de primer curso tiene un gran impacto positivo en su disposición hacia otras materias posteriores que traten contenidos afines. Esta observación parece corresponderse con el respaldo del alumnado a este tipo de actuaciones (Giné, 2009).

Además este tipo de iniciativas parecen influir de manera destacada en la valoración de los alumnos del profesor responsable de la actividad. En este sentido hemos considerado que este dato revela que los estudiantes aprecian los esfuerzos extra de los docentes para reforzar su formación académica.

Por otra parte las actividades complementarias dirigidas a alumnos de nuevo ingreso también parecen contribuir a aumentar el interés por el ámbito profesional al que se dirige su formación, clarificar sus preferencias laborales y estimular la confianza en su capacidad para aportar valor en el mercado.

Conclusiones

Las actividades complementarias pueden influir muy positivamente en la formación de los alumnos. De todos modos su influjo podría ser más destacado si tuvieran más incidencia en el rendimiento académico de los alumnos, especialmente en

el caso de los estudiantes masculinos, y estimularan en mayor grado el clima del trabajo en el aula.

Referencias

- Giné, N. (2009). Cómo mejorar la docencia universitaria: El punto de vista del estudiantado. *Revista Complutense de Educación*, 20(1), 117-134.
- Vicedo, C. (2010). Docencia de asignaturas de gestión en una ingeniería. Utilización de metodologías activas de aprendizaje. *Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria (REFIEDU)*, 3(2), 97-111.